

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Narov Ulug'bek Iriskulovich TURIZMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA SINGAPUR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	4
2. Исаджанов Абдували Абдурахимович БАРҚАРОР ТУРИЗМ: ХУСУСИЯТЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ.....	11
3. Абдуллаев Равшан Вахидович ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА САУДИЯ АРАБИСТОНИ ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Ibroximova Aziza Abbasovna VETNAMDA TURISTIK TALABNI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH USULLARI.....	26
5. Ibragimov Shahzod Umirzoq o'g'li JIZZAX VILOYATIDA TARIXIY VA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	37
6. Камилова Машкура Хидоятовна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	42
7. Хасанова Динора Рахимовна ТУРИЗМ СОҲАСИНИНГ РИВОЖИДА ҲАВО ТРАНСПОРТИНИНГ РОЛИ.....	52
8. Tashtayeva Saida Kaxarovna, Qosimov Xasanboy Sirojiddinovich “O‘ZBEKISTON TURIZM MAGISTRALI” TURISTIK KORIDORI RIVOJLANISHINING ASOSIY XUSUSIYATLARI (Farg‘ona xalqasimon turistik koridori misolida).....	60
9. Уркинбаев Тахир Абдукаримович ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИКТ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА.....	67
10. Gaziyeva Sulxiya Saidmashrafovna RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BAA DA TURIZM RIVOJLANISHI TENDENSIYALARI.....	73
11. Islomova Dilrabo Salomovna O‘ZBEKISTONDA BOLALAR VA O‘SMIRLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	80
12. Shokhrukh Sh. Mardonov THE ROLE OF AGGLOMERATIONS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE COUNTRY.....	85

Уркинбаев Тахир Абдукаримович

Старший преподаватель Ташкентского государственного университета
Востоковедения, кандидат экономических наук, доцент.
эл.почта urkinbaev26@mail.ru

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИКТ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА

For citation: Urkinbaev Takhir Abdugarimovich. IMPLEMENTATION OF MODERN ICT TOOLS IN TOURISM DEVELOPMENT. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 4. pp. 67-72

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10407209>

АННОТАЦИЯ

В целях дальнейшего совершенствования инфраструктуры туризма путём внедрение современных средств информационных технологий в эту сферу и создания благоприятных условий для туристов, для доступности карт маршрутов движения транспорта по туристическим местам Узбекистана, усиления пропаганды туристского потенциала республики на внутреннем и внешнем рынках, а также внедрения новых процедур в государственное управление данной сферой разрабатываются новейшие инструменты ИКТ. В статье рассматривается роль и развитие, а также оценивается перспективность внедрения информационной среды в туризме.

Ключевые слова: информационные технологии, туризм, портал, программы, инструмент ИКТ, комитет, развитие.

Urkinboev Tahir Abdugarimovich

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
katta o'qituvchisi, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY AKT VOSITALARINI JORIY QILISH

ANNOTATSIYA

Turizm sohasiga zamonaviy axborot texnologiyalari vositalarini joriy etish va sayyohlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali turizm infratuzilmasini yanada yaxshilash, O'zbekistonning sayyohlik joylari haqida transport yo'nalishlari xaritalarini taqdim etish, respublikaning turizm salohiyatini targ'ib qilishni kuchaytirish maqsadida ichki va tashqi bozorlar, shuningdek, ushbu sohada davlat boshqaruvida yangi tartiblarni joriy etish maqsadida eng yangi AKT vositalari ishlab chiqilmoqda. Maqolada turizmning o'rni va rivojlanishi, shuningdek, turizmda axborot muhitini joriy etish istiqbollari baholanishi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, turizm, portal, dasturlar, AKT vositasi, qo'mita, rivojlanish.

Urkinbaev Takhir AbdugarimovichSenior lecturer at Tashkent State University of
Oriental Studies, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.**IMPLEMENTATION OF MODERN ICT TOOLS IN TOURISM DEVELOPMENT****ABSTRACT**

In order to further improve the tourism infrastructure by introducing modern means of information technology in this area and creating favorable conditions for tourists, for the availability of maps of transport routes to tourist places in Uzbekistan, strengthening the promotion of the tourism potential of the republic in the domestic and foreign markets, as well as introducing new procedures in public administration in this area, the latest ICT tools are being developed. The article examines the role and development, and also evaluates the prospects for introducing the information environment in tourism.

Key words: information technology, tourism, portal, programs, ICT tool, committee, development.

Туризм является одним из самых прибыльных секторов мировой экономики. В последнее время интернет-технологии оказали значительное влияние на развитие туристического бизнеса [2]. Глобальная сеть стала медиа-системой, которая также является средой для деятельности и коммуникаций общества, способом передачи и распространения информации, а также одним из важных инструментов для развития бизнеса и коммерческой деятельности.

С провозглашением независимости в Республике Узбекистан начался новый этап развития в сфере туристической отрасли. Сегодня в Узбекистане разработаны сотни туристических маршрутов по всем регионам страны, восстановлены тысячи памятников культуры, архитектуры и уникальных природных мест, которых в республике насчитывается свыше четырех тысяч, и более 140 из них находятся под охраной ЮНЕСКО.

В Республике Узбекистан проводятся последовательные реформы по развитию сферы туризма как одной из стратегических отраслей национальной экономики, что в долгосрочной перспективе будет способствовать решению таких важных социально-экономических задач, как создание рабочих мест, диверсификация экономики и ускоренное развитие регионов, повышение доходов и качества жизни населения страны.

Постановление Президента Республики Узбекистан, от 26.04.2023г. №ПП-135 “О дополнительных мерах по ускоренному развитию туристического потенциала республики, а также дальнейшему увеличению количества местных и иностранных туристов” определяет основные задачи и приоритеты государственной политики в сфере туризма, в том числе придание туризму статуса стратегического сектора экономики и превращения этой отрасли в мощный инструмент устойчивого развития.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 27.07.2023г. №ПП-238 “О мерах по дальнейшему ускорению реформ и эффективной организации системы государственного управления в сфере туризма” считается логическим продолжением государственной политики, проводимой руководством страны в сфере туризма и услуг, направлен на максимальное благоприятствование созданию комфортной экономической, административной и правовой среды для ускоренного развития туристической отрасли, расширения экономического потенциала регионов, увеличения турпотоков в республику, а также активное и комплексное продвижение национального туристического продукта на мировых рынках [3].

Рис. 1. Виды туризма, представленные в Узбекистане, и их процентное соотношение.

По имеющимся данным, за первое полугодие 2022 года начали работу 118 субъектов хозяйствования, из них 60 оказывают гостиничные и 58 туристические услуги. В периоде январь июнь 2023 года основные показатели туристической сферы превысили параметры, достигнутые по итогам аналогичного периода предыдущего года, в т.ч. темп роста экспорта туристических услуг за первое полугодие 2023 года составил 113,5% [4].

Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма (Комитет) является уполномоченным государственным органом в сфере туризма. Основными задачами Комитета являются:

- обеспечение формирования и реализации целостной концепции развития туризма, направленной на радикальное повышение туристического потенциала страны;
- проведение маркетинговых исследований на внешнем и внутреннем рынках туристических услуг, реализация активной рекламной и информационной политики в сфере туризма, продвижение национальных туристических продуктов и брендов на международные туристические рынки;
- координация разработки и контроль реализации национальных и региональных программ комплексного развития внутреннего, въездного и выездного туризма, ускоренного развития широкого спектра туризма, привлечения иностранных инвестиций, а также кредитов и грантов международных финансовых институтов и другие организации по развитию туристической инфраструктуры;
- координация развития туристической деятельности, обеспечение создания новых туристических маршрутов в регионах, их сертификация, формирование единых национальных реестров по туристическим маршрутам и объектам;
- координация разработки стандартов качества и безопасности оказания туристических услуг, направленных на обеспечение безопасности и здоровья туристов при организации их обслуживания;
- разработка предложений по оптимизации государственного и рыночного регулирования в сфере туризма и развитию конкуренции на рынке туристических услуг, устранению всех препятствий и барьеров, сдерживающих развитие туризма, всестороннее содействие активизации предпринимательской активности в сфере туризма, активное внедрение информации и коммуникационные технологии в этой области;
- расширение международного сотрудничества в сфере туризма, прежде всего со Всемирной туристической организацией ООН, авторитетными международными и национальными туристическими организациями, а также

иностранными компаниями, занимающимися туризмом, внедрение международных и межгосударственных стандартов и норм в практику туризма;

- организация на качественном уровне регулярной переподготовки и повышения квалификации работников субъектов туризма, оказание содействия развитию отраслевой туристской науки.

Рис. 2. Технология формирования туристических информационных продуктов и услуг [5].

Сегодня Комитет использует различные инструменты для продвижения национального туристического продукта среди зарубежной общественности. Принимает участие с национальным стендом в ряде крупнейших мировых туристических выставок, таких как «FITUR» в Испании, «ITV» в Берлине, «MITT» в Москве, «JATA» в Токио, «Top Resa» в Париже, «WTM» в Лондоне. Также на территории республики ежегодно проводятся два крупных туристических мероприятия в Центральной Азии: международная узбекская туристическая выставка «Мир отдыха» и Ташкентская международная туристическая ярмарка «Туризм на Шелковом пути». Кроме того, Комитет по туризму оказывает постоянное содействие туристическим компаниям Узбекистана в установлении прямых деловых контактов с зарубежными туристическими компаниями посредством организации деловых встреч в формате B2B [6].

При этом на регулярной основе организуются ознакомительные визиты для представителей иностранных СМИ. В рамках этих поездок журналисты посещают основные туристические центры страны и другие достопримечательности, вызывающие их интерес. Как правило, по результатам этих поездок готовятся соответствующие фото и видео, статьи о туристических возможностях и потенциале Узбекистана. В настоящее время существует национальный туристический портал «Uzbekistan.travel», где пользователи могут просматривать информацию об Узбекистане на 14 языках. Также в различных социальных сетях ведутся официальные аккаунты как Комитета, так и национального туристического портала [7].

Вместе с этим Комитет совместно с дипломатическими представительствами страны применяет различные методы продвижения. Например, в 2017 и 2018 годах Посольство Республики Узбекистан в Австрии в Венском университете организовало встречу для

студентов, посвящённую Узбекистану. В частности, особый акцент делался на туристические возможности и потенциал республики. По итогам встречи с руководством университета была достигнута договоренность о включении в четыре семестра тем по истории, географии и экономической географии Узбекистана. Такая практика позволит расширить аудиторию иностранных граждан, интересующихся нашей солнечной страной [8].

В целом проводимые реформы направлены на упрощение организации туристических поездок в Узбекистан.

В соответствии с Государственной программой реализации стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы предварительные данные о посетителях пограничных служб собираются с помощью информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, предусмотрено дальнейшее упрощение процедур регистрации иностранных граждан, в том числе подача онлайн-заявлений с маршрутом проезда, приравненным к временной регистрации. Это будет способствовать дальнейшему развитию таких направлений туризма, как активный, экотуризм и агротуризм [9].

Постановлением Президента Республики Узбекистан создана Рабочая группа по подготовке предложений по поэтапному упрощению электронного визового и регистрационного порядка для иностранцев. Это будет способствовать упрощению требований для въезда в страну, а также диверсификации туристического потока исходя из требований рынка и интереса иностранных граждан.

Информационно-коммуникационные технологии играют важную роль в туризме. Интеграция ИКТ в индустрию туризма является важным условием успеха туристического предприятия. ИКТ облегчает доступ к информации о туристических продуктах в любое время и в любом месте. Туристические компании могут также охватывать целевых клиентов по всему миру одним щелчком мыши после появления мобильных компьютеров, веб-технологий и т. д. стратегическая цель состоит в том, чтобы интегрировать ИКТ с туризмом, что увеличит доступ, видимость данных, разнообразие продуктов и удовлетворенность. ИКТ позволяют потребителям поддерживать глобализацию отрасли, предоставляя инструменты для идентификации, настройки и покупки туристических продуктов, а также разработки, управления и распространения предложений. ИКТ все чаще играют важную роль в конкурентоспособности туристических организаций и направлений. ИКТ является ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность организации [10].

Растущий рынок информационных технологий, в том числе мобильных приложений, не обходит стороной сферу туризма Узбекистана. На данном этапе разрабатываются приложения, способствующие развитию самостоятельного туризма, с внедрением сервисов заказа такси, ресторанов, а также приложения «тревожная кнопка», направленного на обеспечение безопасности туристов, в частности любителей природного и экотуризма. Отдельно можно упомянуть сервис «Uzbekistan Pass» — мобильный гид с подробной информацией об исторических местах и достопримечательностях Узбекистана. Сервис также предполагает возможность приобретения дисконтной карты, которая даёт возможность бесплатно посещать множество объектов, а также получать скидки в более чем 600 заведениях (ресторанах, гостиницах, торговых центрах и т. д.). Сами субъекты туристической отрасли активно внедряют технологии для дальнейшего улучшения сервиса, в том числе отели и транспортные компании успешно используют системы онлайн-бронирования и различные мобильные приложения.

Что касается дальнейшего совершенствования ценовой политики, Национальная авиакомпания «Узбекистан хаво йуллари» в праздничные дни объявляет о скидках для путешествующих, организованных в группах и индивидуально. Также успешно функционирует информационная система для групп туристов, что даёт путешественникам возможность окунуться в колорит самых привлекательных мест Узбекистана [11].

Отношения между Республикой Узбекистан и другими странами в сфере туризма осуществляются на основании Соглашения между государствами. Также следует отметить, что зарубежные туристические компании ежегодно принимают участие в Международной

узбекской туристической выставке «Мир отдыха» и Ташкентской международной туристической ярмарке «Туризм на Шелковом пути», которые также не обходятся без средств информационных технологий.

В долгосрочной перспективе узбекская сторона будет стремиться к тому, чтобы количество зарубежных граждан, посещающих республику с туристическими целями, увеличилось в разы. И для достижения этой цели Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма приложит все возможные усилия, в том числе для создания необходимой информационной инфраструктуры и обеспечения максимально комфортных условий для туристов в Узбекистане.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Kerimbergenovich, A. A., Kamilovich, S. S., Tursinbaevich, A. R., Jannazarovich, A. K., Kazievich, S. J., & Maksetovich, O. H. Ecotourism development in the republic of karakalpakstan: Historical places and protected areas. *Journal of Critical Reviews*, 7(12), 2020, 1258- 1262.
2. Alimov, A. Ecotourism development in Karakalpakstan: challenges, new trends, and prospects. *Bulletin of Science and Practice*, (6), (2016). 46-53.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 27.07.2023г. №ПП-238. “О мерах по дальнейшему ускорению реформ и эффективной организации системы государственного управления в сфере туризма”.
4. Salayev, S., Allanazarov, K., Sauhanov, J., & Alymov, A. Ecological tourism development on protected natural areas. *Bulletin of Science and Practice*, 1(12), (2023). 23-30.
5. <https://uzbektourism.uz/>
6. Huang, C. D., Goo, J., Nam, K., & Yoo, C. W. Smart tourism technologies in travel planning: The role of exploration and exploitation. *Information & Management*, 54(6), (2020). 757-770.
7. Дарья Сиротина “Мой Узбекистан”. Изд.Путешествие, 2021. с.9.
8. Muratshina K. G., Verbitskaya T. V., Ilamzin I. R. Russia-Uzbekistan Cooperation in Tourism: Basic Trends and Problems // *Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology.* - 2020. - Vol. 6 (72). - № 2. - P. 90-102.
9. Нишонов Н.О., Маслов Н.С. Исследование современного состояния информационно-телекоммуникационной отрасли в Узбекистане // *Экономика и предпринимательство.* 2023. № 1-2. С. 126-131.
10. Turaeva, N., et al. "Use of information technology in the field of sports games during training." *Sports games* 1.23 (2022): 106-114.
11. Эшмурадов, Д. Э., Т. Д. Элмурадов, and Н. М. Тураева. "Автоматизация обработки аэронавигационной информации на основе многоагентных технологий." *Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации* 25.1 (2022): 65-76.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000